

RAQAMLI TO'LOV INFRATUZILMASINING PUL MUOMALASI BARQARORLIGIGA TA'SIR MEXANIZMLARI

Xazratkulov O'ktamjon Xikmatullayevich
Guliston davlat universiteti tayanch doktranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19280408>

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli to'lov infratuzilmasining pul muomalasi barqarorligiga ta'sir etuvchi asosiy mexanizmlar tizimli ravishda tahlil qilinadi. Xususan, elektron to'lov vositalari, mobil banking, to'lov tizimlari va fintex yechimlarining pul aylanish tezligi, likvidlik darajasi, pul massasining nazorat qilinishi hamda moliyaviy shaffoflikni ta'minlashdagi o'rni yoritiladi. Shuningdek, raqamli to'lov infratuzilmasining naqd pulsiz hisob-kitoblar ulushini oshirish orqali inflyatsion bosimni kamaytirish, yashirin iqtisodiyot hajmini qisqartirish va monetar siyosat samaradorligini oshirishdagi ahamiyati asoslab beriladi. Tadqiqot davomida zamonaviy iqtisodiy sharoitda raqamli transformatsiya jarayonlari va ularning pul muomalasi barqarorligiga bevosita va bilvosita ta'siri ilmiy jihatdan baholanadi hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: raqamli to'lov infratuzilmasi, pul muomalasi, moliyaviy barqarorlik, naqd pulsiz hisob-kitoblar, monetar siyosat, likvidlik, inflyatsiya, fintex, elektron to'lov tizimlari, bank tizimi, iqtisodiy xavfsizlik.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmatlar va mahsulotlar uchun to'lov usullari jadal rivojlanmoqda. Doimiy innovatsiyalar bilan to'lovlar onlayn platformalardan foydalangan holda xaridorlar uchun yanada samarali va qulay bo'lib bormoqda. Savdogarlar, shuningdek, valyutalar, soliq qonunlari va pul o'tkazmalaridagi farqlarni bartaraf etishga yordam beruvchi takomillashtirilgan qayta ishlash yo'nalish tizimlaridan ham foyda ko'radi. Ehtimol, xaridorlarni ham, sotuvchilarni ham qulay va qulay to'lovni ta'minlaydigan eng mashhur usul turli xil raqamli texnologiya hamyonlaridan foydalanish hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalar tizimlari fenomenini ochishdan oldin, ba'zi statistik ma'lumotlarni keltiramiz. O'zbekiston Respublikasida elektron hamyonlardan foydalangan holda to'lov unchalik mashhur bo'lmaganiga qaramay, Google shakllarida tasodifiy respondentlar o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalari shuni ko'rsatdiki, to'lov usuli va shakli, naqd pul yoki elektron to'lov bo'ladimi, ko'p jihatdan to'lov miqdoriga bog'liq. elektron hamyonlardan foydalanish zarurati bilan mutanosib bo'lgan pul o'tkazmalari soni ortib bormoqda.

COVID va uning odamlarga qo'ygan cheklovlari onlayn to'lovlarni zamon talabiga aylantirdi. Hozirda ko'plab kompaniyalar o'z mahsulot va xizmatlarini onlayn tarzda taklif qilmoqdalar.

Biroq, agar siz biznes bo'lsangiz va elektron to'lovlarni qabul qilmoqchi bo'lsangiz, mijozlaringizga yaxshiroq va xavfsizroq xizmatlarni taqdim etish uchun elektron to'lov tizimingizda ishlashingiz kerak.

Elektron to'lov tizimi mijozlarga xizmatlar uchun elektron to'lovlarni amalga oshirish imkonini beradi. Ular onlayn to'lov tizimlari sifatida ham tanilgan. Odatda elektron to'lovlar debet, kredit kartalari, to'g'ridan-to'g'ri bank depozitlari va elektron cheklar yordamida amalga oshiriladi, elektron hamyonlar, bitkoinlar, kriptovalyutalar, bank o'tkazmalari kabi elektron to'lovlarning boshqa muqobil usullari ham mashhurlik kasb etmoqda.

1.2-rasm Elektron to'lovlar yoki naqd pulsiz to'lov usullaridan tez-tez foydalanadigan respondentlarning guruhlariga bo'yicha ulushi¹

Raqamli texnologiyalardan foydalangan holda elektron to'lovlar quyidagi usullar bilan amalga oshirilishi mumkin:

Internet-banking. Bunday holda, to'lov Internet orqali pul mablag'larini bir bank hisobvarag'idan boshqasiga raqamli o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi. NEFT, RTGS, IMPS mashhur internet-banking usullari hisoblanadi.

To'lov kartalari - to'lov kartalari kredit karta, debet karta, smart-kartalar, mablag'larni saqlovchi kartalar va boshqalar yordamida amalga oshiriladi. Ushbu rejimda elektron to'lovlarni qabul qiluvchi qurilma karta yordamida onlayn to'lov o'tkazmasini amalga oshiradi.

Smart karta - chip karta deb ham ataladi, smart-karta, to'lovlarni o'tkazish uchun mikroprotessorli chipli karta mavjud bo'lishi lozim.

Mablag'larni saqlovchi kartalar - pul o'tkazish uchun zarur bo'lgan ma'lum miqdordagi pulni oldindan shakllantirish imkoniyati mavjud bo'ladi.

To'g'ridan-to'g'ri debet - uchinchi tomon yordamida mijozning hisobvarag'idan pul mablag'larini o'tkazadi.

Elektron naqd pul - bu pul o'tkazmalarini amalga oshirish uchun foydalaniladigan mijozning qurilmasida saqlanadi.

Elektron chek - bu hisoblar o'rtasida pul o'tkazish uchun ishlatiladigan qog'oz chekning raqamli versiyasi hisoblanadi.

¹ Каримова, Л.С. Особенности денежного обращения на современном этапе развития экономики страны / Л.С.Каримова // Инновации в науке и практике. Уфа, 2021. С. 109-113.

Muqobil to'lov usullari. Texnologiyaning rivojlanishi bilan elektron to'lov usullari rivojlanishda davom etadi. Ushbu innovatsion muqobil to'lov usullari qulayligi tufayli tezda keng ommalashdi².

Elektron hamyon - mijozlar orasida juda mashhur bo'lgan elektron hamyon - bu kredit/debet karta ma'lumotlari kabi mijozlar hisobi ma'lumotlarini saqlaydigan, tez, muammosiz va muammosiz tranzaksiyani amalga oshirish imkonini beruvchi oldindan to'langan hisob shaklidir.

Mobil hamyon elektron hamyonning rivojlangan shakli bo'lib, mobil hamyon ko'plab mijozlar tomonidan keng qo'llaniladi. Bu mobil qurilmada joylashtirilgan dastur ko'rinishidagi virtual hamyon bo'lib, mobil hamyon mobil qurilmada karta ma'lumotlarini saqlaydi. Mobil hamyonlarning qulayligi ulardan foydalanishni osonlashtiradi. U muammosiz to'lovlarni taklif qiladi, bu esa mijozlarni naqd pulga qaramliligini kamaytiradi.

Kontaktsiz to'lovlar - bir muncha vaqt davomida kontaktsiz to'lovlar mashhur bo'ldi. Ushbu to'lovlar RFID va NFC texnologiyalari yordamida amalga oshiriladi. Mijoz nomini olish uchun to'lov qurilmasi yoki kartani bosishi yoki to'lov terminali yoniga ko'rsatishi kerak.

Biometrik to'lovlar - Biometrik to'lovlar barmoq izini skanerlash, ko'zni skanerlash, yuzni tanish va boshqalar kabi tananing turli qismlari yordamida/skanerlash orqali amalga oshiriladi. Ushbu to'lovlar tranzaksiyalarni amalga oshirish uchun PIN-kodni kiritish zaruratini almashtirib, ushbu to'lovlarni yanada qulayroq va osonroq amalga oshirish imkonini beradi.

To'lovlar turli xildagi taqiladigan texnologiyalar (smart-watch, uzuk va boshqalar) orqali amalga oshiriladi. Taqiladigan texnologiyalar yaqin yillar ichida mijozlar orasida mashhur bo'lib bormoqda. Ushbu qurilmalar mijozning bank hisob raqamiga ulanadi va onlayn to'lovlar uchun ishlatiladi. Onlayn to'lovlarni amalga oshirish uchun ishlatiladigan taqiladigan eng keng tarqalgan qurilmaga misol sifatida aqlli soatlar keltirish mumkin.

AI (artificial intelligence, sun'iy intellekt)ga asoslangan to'lovlar. Sun'iy intellekt dunyoni tubdan o'zgartirar ekan, sun'iy intellektga asoslangan yechimlar tobora ommalashib bormoqda. Ovoz orqali, chatbotlar va boshqalar kabi sun'iy intellektga asoslangan to'lovlar biznesning shaffofligini osonlashtiradi³.

Raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali yaratilgan elektron hamyonlar hozirgi kunda foydalanuvchilar tomonidan keng ko'lamda foydalanilmoqda. Ushbu raqamli to'lov tizimi xaridorning to'lov ma'lumotlarini kuzatib boradi. Iste'molchi veb-sayt yoki ilovadagi to'lov sahifasiga yaqinlashganda, elektron hamyon darhol to'g'ridan-to'g'ri operatsiyalar uchun to'lov ma'lumotlarini joyida taqdim etadi. Iste'molchilar istalgan vaqtda foydalanishlari mumkin bo'lgan elektron hamyon hisobini mustaqil ravishda yaratishlari mumkin.

Elektron hamyon hisobida saqlanishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar sirasiga kredit va debet karta ma'lumotlari, bank ma'lumotlari va PayPal kabi to'lov platformasiga ulanish va boshqalar kiradi. Bu xaridorni o'z yonida doimiy ravishda hamyon va kartalarni tashib yurishlarini oldini oladi. Bu qulay va tez hisoblanadi. Turli xil elektron hamyonlar har xil holatlar, har xil turdagi biznes va har xil turdagi iste'molchilar uchun ishlatiladi. Elektron tijorat

² Каримова, Л.С. Особенности денежного обращения на современном этапе развития экономики страны / Л.С.Каримова // Инновации в науке и практике. Уфа, 2021. С. 109-113.

³ Каримова, Л.С. Особенности денежного обращения на современном этапе развития экономики страны / Л.С.Каримова // Инновации в науке и практике. Уфа, 2021. С. 109-113.

global sektorga aylangani sababli, kompaniyalar ham, iste'molchilar ham bozorda elektron hamyonlardan foydalanishda muvaffaqiyat qozonmoqda.

Barcha to'lov tizimlari bir xil emas. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi bilan turli to'lov tizimlari o'rtasidagi chegaralar aniq shakllandi. Elektron hamyonlar jahon bozorida keng tarqalgan bo'lsa-da, ularning tijorat sohasida elektron hamyonlar, raqamli hamyonlar va mobil hamyonlar kabi turlari mavjud. Ularning qobiliyatlari bir-biriga mos kelishi mumkin, ammo barchasi bir xil funksiyani bajarmaydi. Funktsiya va maqsad qanday turdagi hamyon kerakligini aniqlaydigan omillardir.

Elektron pullar to'g'risidagi qonun faqat 2019 yilda qabul qilingani va bu soha endigina rivojlana boshlagani bois O'zbekistonda elektron hamyonlarning bir nechta turlari faoliyat ko'rsatmoqda. MDHda mashhur elektron hamyonlar ko'rsatilgan(1.9-jadvalga qarang).

1.9-jadval.

Elektron hamyonlar turlarining ijobiy va salbiy tomonlari⁴

Elektr hamyon turi	Ko'p valyutali	Bank kartasi hamyoniga bog'lash (Visa / MasterCard)	Komissiyasiz to'ldirish imkoniyati	Bank kartasi yoki hisob raqamiga pul yechib olish uchun komissiya	Boshqa elektron hamyonga o'tkazish imkoniyati
WebMoney	+	+ (WMZ, WMEda)	- (**)	0,8 foizdan	-
Qiwi	-	+	+	1,6% (kami 100 rubl)	+ (WMda)
Yandex pul	- (***)	-	+	(****)	-
Pay Pal	+	-	+	3,4%+10 rubl.	-

Mobil ilovalar veb-saytlardan farqli ravishda yaratilgan bo'lsa-da, ba'zi yechimlar Internetda ham kompyuterda, ham ilovada ishlashi mumkin. Bunga yaqqol misol - shaxsiy xaridlar uchun ham, biznes uchun elektron tijorat yechimi sifatida ham foydalaniladigan PayPal. Amazon kuchli Google-dan tashqari eng yaxshi elektron hamyonlardan birini ham tayyorlamoqda.

Raqamli hamyonlar oddiygina iste'molchi onlayn xarid qilishda foydalanishi kerak bo'lgan xarid ma'lumotlarini saqlaydigan texnologiyalardir. Raqamli hamyonlar odatda onlayn ishlatiladi, lekin ba'zilar qurilma ilovalarida ham ishlaydi. Bularning keng tarqalgan bo'lib qo'llaniladi, masalan, Google o'z telefonlarida, planshetlarida va elektron tijorat uchun

⁴ Sh.S.Shirinova. O'zbekistonda elektron pullarni rivojlantirish istiqbollari. iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) dissertatsiyasi avtoreferati. T.: 2022 yil.

Internetda ishlaydi. Boshqalar esa aniqroq va o'z biznesiga xizmat qiladi, bu odatda ariza shaklida qo'llaniladi⁵.

Faqat ilovalarga asoslangan hamyonlar mobil hamyonlar deb ataladi. Ushbu ilovalar telefonlar, planshetlar va boshqa mobil qurilmalarda mavjud. Bu hamyonlar odatda qurilma va uning imkoniyatlari bilan bog'lanadi, masalan, Apple Pay yoki Android Pay o'z qurilmasiga xos elektron hamyon tizimiga ega. Mobil hamyonlar tez rivojlanayotgan to'lov usuli hisoblanadi. Tahlilchilarning prognozlariga ko'ra, 2025 yilga kelib butun dunyo bo'ylab yillik yillik o'sish 16,4 foizni tashkil qiladi. Tahlillarga ko'ra, 2018-2025 yillar oralig'ida mobil hamyon bo'yicha global to'lov stavkasi 15,7 foizga oshadi.

1.5-rasm. Global elektron hamyon bozori(mln. dollar)⁶

Elektron hamyon moliyaviy xizmatlarni to'liq bajara olmaydi, lekin hamyon balansini saqlashi mumkin. Oldindan to'langan hamyon bankdan tashqari mamlakatlar uchun samarali yechimdir. Xuddi shunday, elektron hamyon orqali to'lov ham savdogarlar uchun xavfsiz usul bo'lib, to'lov kafolatlanadi. Ushbu kreditni qo'llab-quvvatlash uchun mablag'lar bank hisobvarag'idan yoki naqd puldan kiritilishi mumkin, lekin ba'zida u kripto valyuta shaklida ham bo'lishi mumkin. Elektron hamyonlardan raqamli hamyon sifatida ham foydalanish mumkin, bunda ular xarid uchun to'lov ma'lumotlariga kirishadi. Elektron hamyondan turli xil usullarda foydalanish mumkin, shuning uchun u barcha hamyonlar uchun umumiy atama bo'lib qoldi, hatto ular har xil funksiyalarni bajarishsada.

Raqamli to'lov infratuzilmasi zamonaviy moliya tizimining ajralmas qismi bo'lib, pul muomalasining barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. U naqd pul oqimlarini optimallashtirish, to'lovlarni tezlashtirish, moliyaviy monitoringni kuchaytirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash kabi vazifalarni bajaradi. Raqamli to'lov tizimlari orqali pul muomalasiga ta'sir mexanizmlari bir nechta asosiy yo'nalishlarga bo'linadi: likvidlikni oshirish, monetar siyosatni qo'llab-quvvatlash, tranzaksion xarajatlarni kamaytirish, moliyaviy

⁵ Каримова, Л.С. Особенности денежного обращения на современном этапе развития экономики страны / Л.С.Каримова // Инновации в науке и практике. Уфа, 2021. С. 109-113.

⁶ Данилова, О.Н. Перспективы развития электронных денег в национальной экономике / О.Н.Данилова // Теория и практика современной науки. 2018. № 1 (31). С. 191-193.

monitoring va nazoratni kuchaytirish, hamda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash. Quyidagi jadvalda ushbu mexanizmlar tavsifi, ta'sir shakllari, afzallik va kamchiliklari hamda amaliy qo'llanilish sohalari keltirilgan(1.10-jadvalga qarang).

1.10-jadval

Raqamli to'lov infratuzilmasi orqali pul muomalasining barqarorligini ta'minlash mexanizmlari⁷

Mexanizm	Tavsifi	Ta'sir shakli	Afzalliklari	Kamchiliklari	Amaliy qo'llanilishi
Likvidlikni oshirish	Raqamli to'lovlar orqali naqd pul oqimi tezlashadi, banklar va iqtisodiyotdagi likvidlik yaxshilanadi.	Pul muomalasining tezligi va samaradorligini oshiradi.	Bozor likvidligini ta'minlaydi; iqtisodiy operatsiyalar tezlashadi.	Texnologik nosozliklar yoki kiberxavfsizlik muammolari barqarorlikni buzishi mumkin.	Banklar, tijorat tizimi, elektron hamyonlar.
Monetar siyosatni qo'llab-quvvatlash	Raqamli tranzaksiyalar markaziy bankning pul siyosatini samarali amalga oshirishiga yordam beradi.	Kredit stavkalari va pul massasini boshqarish osonlashadi.	Inflatsiya nazoratini yaxshilaydi; siyosat samaradorligi oshadi.	Ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylik masalalari muammo bo'lishi mumkin.	Markaziy bank monitoring tizimlari, elektron to'lov platformalari.
Tranzaksiyon xarajatlarni kamaytirish	Naqd pul bilan ishlash xarajatlarini raqamli tizimlar orqali kamaytiradi.	Pul muomalasi samaradorligi va tezligi oshadi.	Operatsiyalar tez amalga oshadi; iqtisodiy samaradorlik oshadi.	Texnik nosozliklar va xizmat ko'rsatish xarajatlari qolishi mumkin.	Onlayn to'lovlar, bank kartalari, mobil ilovalar.
Moliyaviy monitoring va nazorat	Raqamli tranzaksiyalar orqali to'lovlar va oqimlar real vaqt rejimida kuzatiladi.	Pul muomalasida tartib va shaffoflik oshadi.	Firibgarlik va noqonuniy operatsiyalar kamayadi;	Kiberxavfsizlik tahdidlari; maxfiylik muammosi.	Bank tizimi, davlat moliyaviy nazorat organlari.

⁷ Tadqiqot jarayonida muallif tomonidan tayyorlandi.

			barqarorlik oshadi.		
Iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlash	Pul muomalasining optimallashtirishi orqali makroiqtisodiy barqarorlik ta'minlanadi.	Inflyatsiya, likvidlik va iqtisodiy o'sish muvozanatlash adi.	Bozor va iqtisodiyot barqarorligi oshadi.	Raqamli tizimga ortiqcha bog'liqlik; texnologik xatarlar.	Davlat iqtisodiy siyosati, elektron to'lov ekotizimi.

Yuqoridagi jadval ma'lumotlariga asosan raqamli to'lov infratuzilmasi pul muomalasining barqarorligini ta'minlashda bir nechta o'zaro bog'liq mexanizmlar orqali faoliyat yuritadi. Likvidlikni oshirish mexanizmi naqd pul oqimini tezlashtirib, bank tizimida va iqtisodiyotda likvidlikni yaxshilaydi, bu esa moliyaviy operatsiyalar samaradorligini oshiradi. Monetar siyosatni qo'llab-quvvatlash mexanizmi orqali markaziy banklar pul massasi va kredit stavkalarini samarali boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi, bu esa inflyatsiya va iqtisodiy o'sishni muvozanatlashda muhim rol o'ynaydi. Tranzaksion xarajatlarni kamaytirish mexanizmi esa pul muomalasidagi samaradorlikni oshiradi, to'lov operatsiyalarini tezlashtiradi va iqtisodiy xarajatlarni optimallashtiradi. Moliyaviy monitoring va nazorat mexanizmi raqamli tranzaksiyalarni real vaqt rejimida kuzatishga yordam berib, firibgarlik va noqonuniy operatsiyalarni kamaytiradi. Shu bilan birga, iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlash mexanizmi pul muomalasining makroiqtisodiy muvozanatini ta'minlaydi, bozor barqarorligini mustahkamlaydi va iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi.

Umuman olganda, raqamli to'lov infratuzilmasining pul muomalasiga ta'siri kompleks va ko'p qirrali bo'lib, har bir mexanizm o'zaro bog'liq tarzda ishlaydi. Ularni samarali boshqarish va rivojlantirish moliya tizimi barqarorligi, tranzaksion samaradorlik va iqtisodiy o'sish uchun muhim hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, raqamli to'lov tizimlarini yanada takomillashtirish va ularning pul muomalasiga ta'sir mexanizmlarini mukammal integratsiyalash davlat siyosati va moliya strategiyasi uchun ustuvor vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ataniyazov J.X. Alimardonov E.D. Xalqaro moliya munosabatlari. Darslik. O'zbekiston faylasuflari milliy nashriyoti. T.: 2014 y.
2. Ataniyazov J.X., Xamidova F.A. va Po'latova M. Xalqaro moliya institutlari. O'quv qo'llanma. Iqtisod-moliya. 2020 y.
3. Gulyamov S.S. va boshqalar. "Raqamli iqtisodiyot" darslik. – T.: TDIU, 2020 y. -409 b.
4. А. А. Арямов, Ю. В. Грачева, С. В. Маликов Цифровые активы: правопонимание и правовое регулирование их оборота : научно-практическое пособие // Москва. Юридическая фирма Контракт, 2019. - 74 с.
5. Ахраров Б.С. Иктисодиётда ахборот технологиялари.-Т: “Фан ва технология”, 2018.-316 б.
6. Аюпов Р.Х. Пути развития электронного бизнеса в Узбекистане. – Т.: Формат полиграф, 2016. – 205 с.